

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/346426649>

DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS ASOCIADAS A ENFERMEDADES EN LOS CÍTRICOS

Detection of phytoplasmas species associated with Citrus diseases

Article · November 2020

CITATIONS

0

READS

346

2 authors:

Camilo Paredes-Tomás

Research Institute in Tropical Fruit Growing

17 PUBLICATIONS 63 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Maritza Luis-Pantoja

17 PUBLICATIONS 92 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

TropicSafe [View project](#)

Epidemiología y manejo de huanglongbing en Cuba [View project](#)

DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS ASOCIADAS A ENFERMEDADES EN LOS CÍTRICOS

Camilo Paredes-Tomás, Maritza Luis-Pantoja

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave. 7ma. No. 3005 entre 30 y 32, Miramar, Playa.
La Habana. Cuba. C.P 11 300. E-mail: campptomas1@gmail.com

*Recibido: 11 de julio 2019. Aceptado: 7 de octubre de 2019

RESUMEN

Los fitoplasmas son patógenos bacterianos de plantas asociados a devastadoras pérdidas en diversos cultivos. Se caracterizan por tener una amplia gama de hospedantes que dependen del hábito alimenticio de su insecto vector. El número de enfermedades asociadas a fitoplasmas continúa creciendo. Se incluyen algunas enfermedades emergentes, de etiología desconocida o con diferente distribución geográfica, asociadas recientemente con estos patógenos. En cítricos, el número de fitoplasmas asociados y el número de especies afectadas han aumentado significativamente. Los síntomas asociados a estos patógenos en el cultivo incluyen los descritos para enfermedades como escoba de bruja del limero, huanglongbing de los cítricos y declinamiento de los cítricos. Hasta el momento fitoplasmas pertenecientes a los grupos 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX y -XIV se asociaron con enfermedades de etiología mixta o no, en los cítricos. Por esta razón, los fitoplasmas pueden jugar un papel importante en la emergencia de enfermedades de los cítricos.

Palabras clave: Fitoplasmas, enfermedades de cítricos, huanglongbing, escoba de bruja del limero, declinamiento de los cítricos

Detection of phytoplasmas species associated with Citrus diseases

ABSTRACT

Phytoplasmas are bacterial plant pathogens associated with devastating losses in several crops. They have a broad range of plant hosts depending of feeding behavior of its insect vector. The number of plant diseases associated with phytoplasmas continuous to grow. It includes some new emerging diseases, with an uncertain etiology or with different geographic distribution, recently associated with these pathogens. In Citrus, the number of phytoplasmas and the number of affected plant species have been significantly increased. Symptoms associated with these pathogens in the crop include those described for diseases such as witches broom disease of lime, citrus huanglongbing and citrus decline. Until the date, phytoplasmas belonging to 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX and XIV groups have been associated with citrus diseases in mixed or no mixed infections. For this reason, phytoplasmas can play an important roll in new emergent citrus diseases.

Keywords: Phytoplasmas, Citrus diseases, huanglongbing, witches broom disease of lime, citrus decline

INTRODUCCIÓN

Los fitoplasmas son patógenos bacterianos de plantas asociados a devastadoras pérdidas en diversos cultivos (Bertaccini *et al.*, 2007). Son procariontes pleomórficos de aproximadamente 500 nm de diámetro que carecen de pared celular. Tienen una membrana celular simple y un genoma reducido (Bai *et al.*, 2006). Estos microorganismos se agrupan en un clado mono-filético que surge de la rama de *Acholeplasma* (Gundersen *et al.*, 1996). Se caracterizan por tener una amplia gama de hospedantes vegetales que dependen del hábito alimenticio de su insecto vector (Hogenhout *et al.*, 2008). Su genoma contiene grupos de secuencias génicas repetidas nombradas "unidades putativas móviles o putative mobile units" (PMUs). Estas unidades son estructuralmente similares a transposones replicativos, lo cual pudiese tener un papel importante en la evolución del genoma (Bai *et al.*, 2006). El número

de enfermedades asociadas a fitoplasmas continúa creciendo. Se incluyen enfermedades emergentes, de etiología desconocida o enfermedades con diferente distribución geográfica, asociadas recientemente con estos patógenos (Bertaccini y Duduk, 2009). En los últimos veinte años, se han informado varios fitoplasmas que afectan numerosas especies cítricas en diferentes partes del mundo. En esta reseña, se resumen los principales resultados en la detección de diferentes grupos de fitoplasmas asociados a plantas de cítricos en diferentes regiones citrícolas del mundo.

Escobas de bruja del limero ácido o witches broom disease of lime

En el período desde 1970 al 2000 la primera y única enfermedad asociada a fitoplasmas que afectaba los cítricos era la denominada "escobas de bruja del limero ácido o witches broom disease of lime" (WBDL).

La misma se informó por primera vez en el Sultanato de Omán a finales de la década de 1970 a 1980. El término se empleó debido al síntoma más notable que presentan que es la formación de escobas de bruja, como consecuencia de las brotaciones múltiples. Otros síntomas descritos incluyeron hojas pequeñas con marcada clorosis, entrenudos cortos y proliferaciones múltiples de las yemas. En estadios más avanzados se observó caída prematura de las hojas y muerte regresiva de la planta (Bové, 1986).

En 1989 la enfermedad se informó en los Emiratos Árabes Unidos (Garnier *et al.*, 1991). La naturaleza del agente etiológico se determinó primariamente mediante el empleo de técnicas tales como la microscopía electrónica, la hibridación de ácidos nucleicos y la comparación de tamaño de genomas junto con las propiedades biológicas obtenidas de la descripción de los síntomas y ensayos de transmisión. Con estas evidencias los autores lo clasificaron dentro de los "Organismos similares a Micoplasmas o Mycoplasma-like Organisms" (MLOs) y se propuso el nombre de *Candidatus Phytoplasma aurantifolia* (*Ca. P. aurantifolia*) para referirlo (Zreik *et al.*, 1995). Posteriormente, se publicaron nuevos informes de su ocurrencia en otros países como la India (Ghosh *et al.*, 1999), Irán (Bové *et al.*, 2000), Arabia Saudita (Alhudaib *et al.*, 2009) y Egipto (El-Banna *et al.*, 2015) (Figura 1).

La aparición de nuevas técnicas y su establecimiento rutinario permitió perfeccionar las estrategias de

detección y diagnóstico de fitoplasmas. Con estas nuevas herramientas se identificó a *Ca. P. aurantifolia* (grupo 16Sr-II) como el principal agente etiológico asociado a los síntomas descritos en estos países (Ghosh *et al.*, 2013). Sin embargo, estudios más recientes han caracterizado un fitoplasma perteneciente al grupo 16Sr-XIV en plantas sintomáticas a WBDL en la India (Ghosh *et al.*, 2017). El principal hospedante afectado por esta enfermedad es el limero ácido (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle). En este sentido, algunos autores proponen a los limeros como los de mayor susceptibilidad (Chung *et al.*, 2006). Sin embargo, la observación de infecciones naturales con manifestación de los mismos síntomas en plantas de naranjo dulce (*Citrus sinensis* L. (Osbeck), mandarino (*Citrus reticulata* Blanco) y limonero (*Citrus limon* L. Burm.) en Egipto y de kumquat (*Citrus aurantifolia* x *Fortunella* sp.) en Irán abre la posibilidad de afectación a otras especies cítricas.

Esta hipótesis se comprobó con la detección de los fitoplasmas asociados mediante diferentes sistemas de PCR anidada y su caracterización molecular (El-Banna *et al.*, 2015; Mahrous *et al.*, 2018). Actualmente la enfermedad constituye un factor limitante significativo para la producción de limas en el Medio Oriente. Adicionalmente, con el empleo de modelos bioclimáticos se identificaron nuevos sitios potenciales de infecciones en zonas como China y Brasil, por lo que constituye una seria amenaza (Donkersley *et al.*, 2018).

Fig. 1. Distribución geográfica de la ocurrencia de la enfermedad "escobas de bruja del limero ácido" así como de los fitoplasmas de diferentes grupos 16Sr asociados y las especies cítricas afectadas.

Fitoplasmas asociados a síntomas típicos o similares a los de huanglongbing (HLB)

HLB es la enfermedad más devastadora que amenaza la industria cítrica a nivel mundial (Wu *et al.*, 2018). Hasta el 2006, la enfermedad se asoció con tres especies bacterianas: '*Candidatus Liberibacter asiaticus*' (CLas), '*Candidatus Liberibacter americanus*' (CLam) y '*Candidatus Liberibacter africanus*' (CLaf) (Bové, 2006). A partir de 2008 numerosos artículos informan la presencia de varios grupos de fitoplasmas asociados a síntomas similares a los asociados con HLB en varias especies cítricas en diferentes países. Estos resultados confirman la capacidad potencial de adaptación de estos microorganismos así como su plasticidad para colonizar nuevos ambientes, nuevos hospedantes y asociarse a nuevas enfermedades o a otras previamente descritas.

Hemisferio occidental: En Brasil, fitoplasmas del grupo 16Sr-IX se asociaron a plantas de cítricos con síntomas asociados con HLB, negativas para la detección de liberibacters (Teixeira *et al.*, 2008). De forma general, se observaron infecciones individuales (solo por uno de los patógenos mencionados) siendo mayor la tasa de infección por fitoplasmas (16Sr-IX) que por liberibacters en 11 municipios del Estado de Sao Paulo. La especie cítrica afectada fue naranjo dulce con síntomas no distinguibles de los ocasionados por liberibacters. Estos resultados evidenciaron una amplia distribución de los fitoplasmas, así como su fuerte asociación a los síntomas observados. Similar situación se observó en los estados de Minas Gerais en 2008, Bahia en 2012 (Wulff *et al.*, 2012) y Distrito Federal en 2016 (Sanchez *et al.*, 2016). Adicionalmente, otros grupos de fitoplasmas (16Sr-III y -VII) se detectaron en plantas con síntomas asociados a HLB en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo (Barbosa, 2010).

Más recientemente, con monitoreos adicionales, se observó una baja incidencia de fitoplasmas del grupo 16Sr-IX restringida a plantaciones cítricas del Distrito Federal (Sánchez *et al.*, 2016). Sin embargo, en Minas Gerais ha sido informada una alta prevalencia de fitoplasmas del grupo 16Sr-III respecto a especies de

liberibacters en plantas de naranjo con síntomas de HLB. En este informe en la mayoría de las muestras se detectaron infecciones individuales siendo escasas las infecciones mixtas (Wulff *et al.*, 2019). Por otra parte, también se informó la presencia de fitoplasmas del grupo 16Sr II-C en infecciones asintomáticas en limero ácido en tres estados de Brasil (Silva *et al.*, 2014) (Figura 2).

En México también se han informado fitoplasmas asociados a especies cítricas en diferentes regiones del país. Arrastia *et al.*, (2014) informaron la detección de ambos patógenos (CLas y fitoplasmas) en muestras colectadas en tres estados de la región este. Se observó una prevalencia de CLas (54) respecto a fitoplasmas (20) y en menor grado las infecciones mixtas (7) en los tres estados. Dentro de las especies afectadas se incluyeron cultivares como limero 'Mexicano', limero 'Persa' y naranjo dulce, que manifestaron síntomas similares a los de HLB. En este caso se observó mayor variabilidad dada la detección de dos subgrupos nuevos pertenecientes a dos grupos previamente descritos de fitoplasmas: 16Srl-B (para aislados de Nayarit) y 16Srl-S (para aislados de Colima y Sinaloa).

En el estado de Hidalgo se detectaron fitoplasmas del grupo 16Sr-IX, estrechamente relacionados con los fitoplasmas de este grupo asociados a HLB en Brasil, infectando tanto limero 'Persa' como limero 'Mexicano'. En estas muestras no se detectó CLas.

En el estado de Baja California Sur, se detectaron plantas de kumquat infectadas solamente con fitoplasmas pertenecientes al grupo 16Sr-I-A (Martínez-Bustamante *et al.*, 2018) (Figura 2).

En Puerto Rico se informó la detección de plantas de naranjo dulce, mandarino y limonero infectadas solamente con fitoplasmas del grupo IX. No hubo amplificación positiva para CLas ni CLam en estas muestras (Caicedo *et al.*, 2015) (Figura 2).

En Cuba se ha informado infección por fitoplasmas de los grupos 16Sr-I, -II, IV, -V, -X, -XIV, -XVI y XVII en diversos cultivos (Ferriol *et al.*, 2016). Esta amplia variabilidad genética de estos patógenos junto con la gran incidencia y dispersión de HLB en plantaciones cítricas cubanas hacen posible cuestionarse su posible asociación. Sin embargo, su detección en cítricos en Cuba no ha sido informada.

Fig. 2. Distribución geográfica en la región occidental de los fitoplasmas de diferentes grupos 16Sr asociados a síntomas similares a HLB así como las especies cítricas afectadas.

Hemisferio oriental: En China se han informado varios grupos de fitoplasmas asociados a cítricos con síntomas similares a HLB. En la provincia de Cantón se reportaron fitoplasmas pertenecientes al grupo 16SrII-B asociados a plantas de naranja dulce, mandarino y pomelo (*Citrus maxima*) (Cheng *et al.*, 2009) (Figura 3). Posteriormente, en la provincia de Guangxi se informó la presencia del grupo 16SrIII-A en plantas de toronjo (*Citrus paradisi* Macf.) (Lou *et al.*, 2014). En Cantón predominó la detección del fitoplasma (110) respecto a CLAs (89) en las muestras analizadas (141). Este resultado es similar a lo informado en Brasil por Teixeira *et al.* (2008). Sin embargo, los resultados de Cheng *et al.*, (2009) mostraron una fuerte asociación entre ambos patógenos al detectarse infecciones múltiples en 69 muestras (48,9 % del total). Por otra parte, en Guangxi fue mayor el número de muestras positivas para CLAs que para fitoplasmas mientras que el número de infecciones mixtas entre ambos patógenos fue bajo. Tanto en Cantón como en Guangxi, los síntomas observados fueron similares a los de HLB (Chen *et al.*, 2009; Lou *et al.*, 2014).

En Taiwan (Figura 3) se informaron fitoplasmas del grupo 16SrIII-A en plantas de limero 'Persa' y pomelo. La infección por fitoplasmas ocurrió en baja frecuencia al ser encontrado en cuatro plantas de un total de 359

analizadas. La mayor detección fue para CLAs en 322 muestras. El porcentaje de muestras con infecciones múltiples fue bajo (una muestra de pomelo) mientras que no se observó este fenómeno en limero (Feng *et al.*, 2014).

En la India existen informes de situaciones similares en el estado de Maharashtra. Las especies cítricas afectadas incluyen mandarino 'Nagpur' y pomelo con sintomatología similar a la de HLB. La mayoría de las muestras analizadas resultaron positivas para CLAs y presentaron bajo nivel de infección por fitoplasmas. Los fitoplasmas detectados pertenecieron a los grupos 16Sr-VI y -XIV, respectivamente. En ambos casos estos patógenos se detectaron en coinfección con CLAs (Das *et al.*, 2016; Ghosh *et al.*, 2019).

También se informó la presencia de fitoplasmas en muestras cítricas de plantaciones comerciales de naranja dulce en Pakistán (Mannan *et al.*, 2010). Estos resultados se basaron en detecciones preliminares con PCR anidada con cebadores empleados rutinariamente en el diagnóstico de fitoplasmas. Sin embargo, sería necesaria su complementación con análisis de Polimorfismo en la longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) y filogenéticos para ser concluyentes.

En Irán, la proporción de detección de CLAs fue mayor que la de fitoplasmas. Las especies afectadas fueron limero ácido y naranjo dulce, infectadas

con fitoplasmas pertenecientes al grupo 16Sr-II. En la mayoría de las muestras positivas se detectaron infecciones mixtas de fitoplasmas con CLAs (Saber *et al.*, 2017).

Fig. 3. Distribución geográfica en la región oriental de los fitoplasmas de diferentes grupos 16Sr asociados a síntomas similares a HLB así como las diferentes especies cítricas afectadas. Fitoplasmas de grupo desconocido (?).

Enfermedades del tipo declinamiento de los cítricos

Existen varios términos para referir las enfermedades del tipo declinamiento asociadas a fitoplasmas en plantas cítricas. Las sintomatologías asociadas son similares incluyendo clorosis foliar, entrenudos cortos, retardo del crecimiento, muerte regresiva de las ramas, declinamiento y muerte de los árboles. En Arabia Saudita se nombró "declinamiento del limero" en limeros ácidos y la enfermedad se detectó asociada a una cepa de fitoplasmas relacionada a '*Candidatus Phytoplasma aurantifolia*' (16Sr-II) (Alhudaib *et al.*, 2009).

También en el Sultanato de Omán se nombró a una enfermedad similar como "declinamiento repentino del limero". Su ocurrencia se asoció a una cepa de fitoplasmas relacionada con *Ca. P. aurantifolia*. Sin embargo, las muestras sintomáticas también fueron positivas a *Citrus tristeza virus* (CTV) y citrus exocortis yucatan viroid (Silva *et al.*, 2015).

En Irán también se informó como "declinamiento de los cítricos" una enfermedad en naranjos dulces con síntomas similares a los descritos. En estos casos las plantas sintomáticas se detectaron coinfectadas

con cepas de fitoplasmas del grupo 16Sr-II y CLAs (Alizadeh *et al.*, 2017; Passera *et al.*, 2018). En este país, otros autores informaron fitoplasmas del grupo 16Sr-IX, asociados a plantas de naranjo dulce con síntomas de declinamiento (Abbasi *et al.*, 2019).

CONCLUSIONES

1. Hasta el momento los fitoplasmas pertenecientes a los grupos 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX y -XIV se asociaron con enfermedades de etiología mixta o no, en los cítricos.
2. Los fitoplasmas, dada su capacidad adaptativa, su variabilidad genética y su asociación con insectos vectores polífagos, juegan un papel importante en la emergencia de enfermedades de los cítricos.
3. La determinación de la etiología de las enfermedades asociadas a fitoplasmas es compleja debido a la asociación de patógenos fastidiosos, involucrados en el desarrollo de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

Abbasi, A.; Hasanzadeh, N.; Zamharir, M. G. y Tohidfar, M. 2019. Identification of a group 16SrIX '*Candidatus Phytoplasma phoenicium*' phytoplasma associated with sweet orange exhibiting

- phytoplasma is present in *Citrus* spp. in Hidalgo state, México. *Revista Mexicana de Fitopatología* 37 (1): 170-184.
- Passera, S.; Alizadeh, H.; Azadvar, M.; Quaglino, F.; Alizadeh, A.; Casati, P. y Bianco, P. A. 2018. Studies of microbiota dynamics reveals association of *Candidatus Liberibacter asiaticus* infection with *Citrus (Citrus sinensis)* decline in South of Iran. *International J. of Molecular Sciences* 19(6): 1817.
- Poghsyan, A.; Hernández-González, J. A.; Lebsky, V.; Palacios-Cardiel, C.; Gallou, A. y Andrade-Michel, G. 2015. First report of *Ca. P. asteris* in kumquat (*C. japonica*) with HLB-like symptoms in La Paz, Baja California Sur, Mexico. *Plant Dis.* 99(4):552-552.
- Saberi, E.; Alavi, S. M.; Safaie, N.; Moslemkhany, C. y Azadvar, M. 2017. Bacterial pathogen associated with citrus huanglongbing-like symptoms in southern Iran. *J. Crop. Prot.* 6(1): 99-113.
- Sanches, M. M.; Wulff, N. A.; Ferreira, E. A.; Dos Santos, J. F.; Angarten, M. B. O.; Carbonari, J. J.; Oliveira, R. P.; Ishida, A. K. N. I. y Martins, O. M. 2016 Survey for phytoplasmas and *Candidatus Liberibacter* sp. from HLB-like symptomatic citrus plants in Brazil. *Citrus Research and Technology* 37(1): 88-93.
- Silva, F. N.; Queiroz, R. B.; Souza, A. N.; Al-Sadi, A. M.; Siqueira, D. L.; Elliot, S. L. y Carvalho, C. M. 2014. First report of a 16SrII-C phytoplasma associated with asymptomatic acid lime (*Citrus aurantifolia*) in Brazil. *Plant Dis.* 98(11): 1577
- Silva, F. N.; Souza, A. N.; Al-Mahmooli, I.; Al-Sadi, A. M. y Carvalho, C. M. 2015. A new disease in *Citrus aurantifolia* in Oman, "sudden decline", is associated with a pathogen complex including a 16SrII group phytoplasma. *Phytopathogenic Mollicutes* 5: S101.
- Teixeira, D. C.; Wulff, N. A.; Martins, E. C.; Kitajima, E. W.; Bassanezi, R.; Ayres, A. J.; Eveillard, S.; Saillard, C. y Bové, J. M. 2008. A phytoplasma closely related to the Pigeon Pea Witches Broom phytoplasma (16Sr IX) is associated with Citrus HLB symptomatology in the state of Sao Paulo, Brazil. *Phytopathology* 98: 977-984.
- Wu, J.; Johnson, E. G.; Gerberich, K. M.; Bright, Ç. D. B. y Graham, J. H. 2018. Contrasting canopy and fibrous root damaged on Swingle citrumelo caused by *Candidatus Liberibacter asiaticus* and *Phytophthora nicotianae*. *Plant Pathology* 67: 202-209.
- Wulff, N. A.; Fassini, C. G.; Marques, V. V.; Martins, E. C.; Coletti, D. A. B.; Teixeira, D. C.; Sanches, M. M. y Bové, J. M. 2019. Molecular characterization and detection of 16SrIII group phytoplasma associated with huanglongbing symptoms. *Phytopathology* 109: 366-374.
- Wulff, N. A.; Teixeira, D. C.; Martins, E. C.; Toloy, R. S.; Bianco, L. F.; Colletti, D. A. B.; Kitajima, E. W. y Bové, J. M. 2015. Sunn hemp, a major sourceplant of the phytoplasma associated with huanglongbing symptoms of sweet orange in Sao Paulo State, Brazil. *J. Citrus Pathol.* 2: 26956.
- Zreik, L.; Carle, P.; Bové, J. M. y Garnier, M. 1995. Characterization of the Mycoplasma like Organism associated with Witches Broom Disease of Lime and proposition of a *Candidatus* Taxon for the organism, '*Candidatus Phytoplasma aurantifolia*'. *International J. of Systematic Bacteriology* 45(3): 449-453.

- decline symptoms in Iran. *Australian Plant Disease Notes* 14(1): 11.
- Alhudaib, K.; Arocha, Y.; Wilson, M. y Jones, P. 2009 Molecular identification, potential vectors and alternative hosts of the phytoplasma associated with a lime decline disease in Saudi Arabia. *Crop Protection* 28: 13-18.
- Alizadeh, H.; Quaglino, F.; Azadvar, M.; Kumar, S.; Alizadeh, A.; Bolboli, F.; Casati, P. y Bianco, P. A. 2017. First report of a new Citrus Decline Disease (CDD) in association with double and single infection by *Candidatus Liberibacter asiaticus* and *Candidatus Phytoplasma aurantifolia* related strains in Iran. *Plant Dis.* 101 (12): 2145.
- Arrastia-Castro, A. A.; Santos-Cervantes, M. E.; Fernandez-Herrera, E.; Chávez-Medina, J. A.; Flores-Zamora, G. L.; Camacho-Beltrán, E.; Méndez-Lozano, J. y Leyva-López, N. E. 2014 Occurrence of *Ca. P. asteris* in Citrus showing HLB symptoms in Mexico. *Crop Protection* 62: 144-151.
- Bai, X.; Zhang, J.; Ewing, A.; S. A.; Jancso, R. A.; Shevchenko, D. V.; Tsukerman, K.; Walunas, T.; Lapidus, A.; Campbell, J. W. y Hogenhout, S. A. 2006. Living with genome instability: the adaptation of phytoplasmas to diverse environments of their insect and plant hosts. *J. Bacteriol.* 188: 3682-3696.
- Barbosa, J. C. 2010. Caracterização molecular e diversidade de fitoplasmas em pomares de citros no Estado de São Paulo. PhD thesis, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, Brazil.
- Bertaccini, A. 2007. Phytoplasmas: diversity, taxonomy and epidemiology. *Front. Biosc.* 12: 673-689.
- Bertaccini, A. y Duduk, B. 2009. Phytoplasma and phytoplasma diseases: a review of recent research. *Phytopathol. Mediterr.* 48: 355-378.
- Bové, J. M. 1986. Witches broom disease of lime. *FAO Plant Prot. Bull.* 34: 217-218.
- Bové, J. M. 2006. Huanglongbing: A destructive, newly emerging, century-old disease of Citrus. *Journal of Plant Pathology* 88: 7-37.
- Bové, J. M.; Danet, J. L.; Bananej, K.; Hassanzadeh, N.; Taghizadeh, M.; Salehi, M. y Garnier, M. 2000. Witches Broom Disease of Lime (WBDL) in Iran. In Proc. 14th Conf IOCV: 207-212. IOCV, Riverside, CA.
- Caicedo, J. D.; Rivera-Vargas, L. I.; Segarra, A. E. y Davis, R. E. 2015. Detection and molecular characterization of a group 16SrIX phytoplasma infecting Citrus (*C. sinensis* and *C. limon*), coffee (*Coffea arabica*), periwinkle (*Catharanthus roseus*) and tabebuia (*Tabebuia heterophylla*) in Puerto Rico. *Australasia Plant Dis. Notes* 10: 1-28.
- Chen, J.; Pu, X.; Deng, X.; Liu, S.; Li, H. y Civerolo, E. 2009. A phytoplasma related to *Ca. P. asteris* detected in Citrus showing HLB (yellow shoot disease) symptoms in Guangdong, P. R. China. *Phytopathology* 99: 236-242.
- Chung, K. R.; Khan, I. A. y Bransky, R. H. 2006. Citrus diseases exotic to Florida: Witches Broom Disease of Lime (WBDL). *Florida: IFAS Extension*.
- Das, A. K.; Nerkar, S.; Thakre, N. y Kumar, A. 2016. First report of *Ca. P. trifolii* (16SrVI group) in Nagpur mandarin (*Citrus reticulata*) showing huanglongbing symptoms in central India. *New Disease Report* 34: 15.
- Donkersley, P.; Blanford, J. M.; Queiroz, R. B.; Silva, F. W. S.; Carvalho, C. M.; Al-Sadi, A. M. y Elliot, S. L. 2018. Witches Broom Disease of Lime (*Ca. P. aurantifolia*): Identifying high-risk areas by climatic mapping. *J. of Economic Entomology* 111(6): 2553-2561.
- El-Banna, O. H. M.; Toima, N. I.; Youssef, S. A. y Shalaby, A. A. 2015. Molecular and electron microscope evidence for an association of phytoplasma with Citrus Witches Broom Disease. *International J. of Scientific and Engineering Research* 6(6): 127-133.
- Feng, Y. C.; Hung, T. H. y Su, H. J. 2014. Detection and inoculation of peanut witches broom phytoplasma (16SrII-A) and periwinkle leaf yellowing phytoplasma (16SrI-B) in Citrus cultivars in Taiwan. *J. Phytopathol.* 163(5): 364-376.
- Ferriol, X. M.; Tomás, C. P.; Rodríguez, L. H. and Pantoja, M. L. 2016. Los fitoplasmas. Características generales y sintomatología que producen en las plantas. *CitriFrut* 33 (1): 27-36.
- Garnier, M.; Zreik, L. y Bové, J. M. 1991. Witches broom, a lethal mycoplasmal disease of lime trees in the Sultanate of Oman and the United Arab Emirates. *Plant Dis.* 75: 546-551.
- Ghosh, D. K.; Bhose, S.; Sharma, P.; Warghane, A.; Motghare, M.; Ladaniya, M. S.; Reddy, M. K.; Thorat, V. y Yadav, A. 2017. First report of a 16SrXIV group phytoplasma associated with Witches Broom Disease of acid lime (*Citrus aurantifolia*) in India. *Plant Dis.* 101(5): 831.
- Ghosh, D. K.; Das, A. K. and Singh, S. 1999. Occurrence of Witches Broom, a new phytoplasma disease of acid lime (*Citrus aurantifolia*) in India. *Plant Dis.* 83(3): 302.
- Ghosh, D. K.; Motghare, M.; Kokane, A.; Kokane, S.; Warghane, A.; Bhose, S.; Surwase, D. y Ladaniya, M. S. 2019. First report of a *Ca. P. cynodontis*-related strain (group 16SrXIV) associated with HLB disease on *Citrus grandis*. *Australian Plant Disease Notes* 14. DOI: 10.1007/s13314-019-0340-y
- Ghosh, D.; Bhose, S.; Manimekalai, R. y Gowda, S. 2013. Molecular detection of *Ca. P. spp* causing witches broom disease of acid lime (*Citrus aurantifolia*) in India. *J. Plant Biotechnol.* 22(3): 343-347.
- Gundersen, D. E.; Lee, I. M.; Schaff, D. A.; Harrison, N. A.; Chang, C. J.; Davis, R. E. y Kingsbury DT. 1996. Genomic diversity and differentiation among phytoplasma strains in 16S rRNA groups I (aster yellows and related phytoplasmas) and III (X-disease and related phytoplasmas). *Int. J. Syst. Bacteriol.* 46: 64-75.
- Hogenhout, S. A.; Oshima, K.; Ammar, E. D.; Kakizawa, S.; Kingdom, H. N. y Namba, S. 2008. Phytoplasmas: bacteria that manipulate plants and insects. *Molecular Pathology* 9(4): 403-423.
- Lou, B.; Bai, X.; Bai, Y.; Deng, C.; RoyChowdhury, M.; Chen, C. y Song, Y. 2014. Detection and molecular characterization of a 16SrII-A* phytoplasma in grapefruit (*Citrus paradisi*) with Huanglongbing-like symptoms in China. *J. Phytopathol.* 162(6): 387-395.
- Mahrous, R. M.; El-Attar, A. K.; AlWatban, A. A.; El-Affi, S. I. y Aref, N. M. 2018. Biological and molecular characterization for identification of a phytoplasma associated with lemon Witches Broom in Egypt. *J. Virol. Sci.* 3: 1-12.
- Mannan, S.; Ibrahim, M.; Chohan, S. N. y Holford, P. 2010. Detection of phytoplasma in Citrus orchards of Pakistan. *J. Phytopathology* 2(1): 49-54.
- Marfinez-Bustamante, V. I.; Hernández-Juárez, C.; Hernández-Vázquez, Y.; López-Buenfil, J. A.; Blanco-Rodríguez, E.; Arroyo-Cruz, E. y Mora-Aguilera, G. 2018. The Brazilian HLB disease-associated